

ISSN 2225-6717
выпуск 56 2022

Доклады Независимых Авторов

Астрономия
Геология
История физики
Физика

2022

Доклады Независимых Авторов № 56

Зайцев Виктор Парфирьевич
Сомсиков Александр Иванович
Стоцкий Геннадий
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Чурзин Григорий Григорьевич
Эткин Валерий Абрамович

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К теории плоской катушки

Аннотация

Формулируется требование к конструкции плоской катушки и предложен метод расчета катушки, которая удовлетворяет этому требованию – назовем ее идеальной. Сформулированное требование не реализовано в существующих катушках и поэтому расстояние между катушками в системах передачи энергии составляет только сантиметры. Автор разработал конструкцию идеальной катушки и предлагает **рассматривать эту статью, как заявку на грант или частные инвестиции.**

Оглавление

1. Вступление
 2. Поток энергии
 3. Передача энергии из провода
 4. Обычная и бифилярная намотка
 5. Заключение
- Литература

1. Вступление

В настоящее время широкое распространение находит беспроводная передача энергии (БСП) на небольшие расстояния (измеряемые сантиметрами). Область применения метода быстро растет – зарядка электромобилей и бытовых электронных устройств, биомедицинские имплантаты и т.д. [2].

Аппаратная реализация начинается с преобразования постоянного тока в переменный ток высокой частоты. Переменный ток возбуждает проволочную катушку в передатчике, которая индуцирует магнитное поле. Когда катушка приемника находится в непосредственной близости от магнитного поля, поле может возбуждать переменный ток в приемной катушке. Электронная схема в приемнике преобразует переменный ток обратно в постоянный ток, который превращается в полезную мощность.

Итак, основной способ реализации этого метода состоит в передаче энергии между двумя плоскими катушками. Идея плоской катушки принадлежит Н. Тесла. Но до сих пор отсутствует регулярный метод расчета такой схемы, как БСП, – диаметра катушек, расстояния между ними, передаваемой мощности и конструкции катушки. В [1] этот вопрос рассматривается подробно на основании анализа предлагаемых методов расчета и экспериментальных данных в системах БСП. Основное внимание уделяется сравнению двух способов намотки катушек – простая намотка однослойной катушки и намотка бифилярная намотка. Авторы делают вывод о том, что бифилярная намотка вдвое эффективнее обычной намотки. Объяснение этому факту отсутствует.

Ниже предлагается объяснение этого факта и вывод о возможной конструкции плоских катушек для увеличения дальности и мощности передачи энергии.

2. Поток энергии

Принято говорить, что энергия между катушками передается магнитным полем и называть такую передачу энергии индуктивной передачей мощности, магнитно-резонансной связью и, вообще, безизлучательной передачей, противопоставляя такую передачу электромагнитному излучению [1, 2]. Это обосновывается малым расстоянием. Следуя этой идеологии, надо вообще отказаться от поиска способов увеличения дальности передачи энергии между катушками.

Но в электродинамике для переноса энергии существует только поток электромагнитной энергии. То магнитное поле, которое передается между катушками, является электромагнитным полем, т.к. переменное магнитное поле не может существовать без электрического поля. Поэтому далее мы будем рассматривать поток электромагнитной энергии между катушками.

Отметим, что поток электромагнитная энергия может переноситься вместе с электрически ток по проводам, вместе магнитным потоком по магнитопроводу и независимо от других потоков, например, в электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме.

Беспроводная передача электромагнитной энергии вместе с магнитным потоком (что делается в настоящее время с применением плоских катушек) в принципе ограничено, т.к. магнитопровод имеет весьма ограниченную длину. Могут возразить, что существование магнитного потока от Солнца противоречит этому утверждению.

Ответ заключается в том, что магнитный поток от Солнца – это электромагнитный поток энергии, в котором магнитная составляющая обнаруживается проще, чем электрическая составляющая.

Поэтому далее мы будем рассматривать только то, каким образом можно сделать плоскую катушку для формирования потока электромагнитной энергии, распространяющегося на значительные расстояния без магнитного потока. Полученные результаты не отвергают все достижения по конструированию плоских катушек для передачи магнитного потока. И те катушки, которые мы будем рассматривать, тоже передают магнитный поток. Но эти свойства наших катушек мы оставим в стороне.

Существование электромагнитной волны и потока энергии внутри соленоида представляется очевидным фактом. Такой поток энергии не рассматривался, видимо лишь потому, что для него не было найдено объяснения в рамках существующего решения уравнений Максвелла. Однако еще в 1886-1890 годах Э. Томсон и его последователи демонстрировали опыты с соленоидами переменного тока, из которых следовало, что такие соленоиды излучают поток энергии, совершающий механическую работу [3, 4]. Например, на рис. 1 из [3] показано, что медное кольцо поворачивается в поле соленоида, а на рис. 2 из [4] медное кольцо отклоняется от соленоида. Именно эта энергия соленоида совершает работу соленоида, которую принято считать работой лишь магнитных сил.

Рис. 1.

Рис. 2.

Надо учитывать еще и тот факт (следующий из закона сохранения энергии), что передающая катушка может сформировать только тот поток, который может быть преобразован приемной катушкой в энергию потребителя, т.е. для одной и той же схемы существует поток энергии холостого хода и поток энергии потребителя.

Плоская катушка, так же, как и обычный соленоид в симметричной среде создает симметричное магнитное поле, поскольку питается симметричным синусоидальным электрическим током. Однако при появлении приемника электроэнергии поток энергии становится несимметричным – существует большой поток энергии из центра катушки и слабый противоположно направленный поток энергии вне катушки. Этот факт мы рассмотрим далее подробнее.

3. Передача энергии из провода

Какова бы не была конструкция преобразователя энергии, первоначальный поток энергии поступает из генератора в провод, являющийся основным элементом любого преобразователя. Из провода навита катушка, в которой формируется поток энергии. Но эта энергия может попасть в катушку только из провода и не из торца провода, поскольку этот торец находится вне катушки. Следовательно, должен существовать механизм передачи энергии через поверхность провода.

В [5] рассматривается этот механизм. Электрическое поле провода не меняется скачком при переходе за границу провода. Очевидно, оно плавно уменьшается от граничного значения до нуля. Однако функция изменения неизвестна даже для высоковольтных линий электропередач, где знание этой функции важно для решения технологических и экологических задач.

От размера внешнего поля зависит мощность, выделяемая этим полем. С другой стороны, эта мощность равна мощности, потребляемой этим полем. Таким образом, размер внешнего поля определяется мощностью потребителя этого поля. Таким потребителем может быть, например, трансформатор, в котором этот провод является одной из его обмоток - см. рис. 3. По проводу передается мощность P_w . В железное кольцо передается мощность P_o , потребляемая лампочкой. Круговой поток этой мощности в кольце является продолжением кольцевого потока мощности в проводе. Эта мощность появляется только в объеме этого кольца и только тогда, когда включена лампочка (мощностью холостого хода пренебрегаем). Передача потока энергии из провода в кольцо происходит благодаря тому, что на границе провода с кольцом появляется магнитная напряженность H_f . Эта напряжённость с одной стороны является следствием существования электромагнитного поля в проводе, а с другой – возбудителем электромагнитного поля в кольце, ибо появление хотя бы одной из 6-ти напряженностей создает электромагнитное поле, как следствие решения уравнений Максвелла [5].

Рис. 3.

Другой вариант передачи энергии из провода показан на рис. 4. Здесь показан отрезок кольцевого провода, по которому передается мощность P_w . Часть этой мощности передается в окрестность

провода как продолжение кольцевого потока мощности в проводе (что показано желтым цветом). При этом поток мощности внутри кольца P_o направлен вверх, где расположен потребитель этой мощности. Вне кольца поток мощности P_{xx} направлен вниз, но его величина $P_{xx} \ll P_o$, т.к. в этом направлении нет потребителя мощности. Также, как и предыдущем случае, передача потока энергии из провода в кольцо происходит благодаря тому, что на границе провода с кольцом появляется магнитная напряженность, как следствие существования электромагнитного поля в проводе и как возбудитель электромагнитного поля в окрестности провода в следствие решения уравнений Максвелла [5].

Рис. 4.

Рассмотрим еще одну иллюстрацию к сказанному, взятую из [6] – см. рис. 5. Автор рассматривает магнитопроводный тор с бифилярной обмоткой под переменным напряжением. В соответствии с существующей теорией снаружи этой катушки отсутствует магнитное поле. Но в «желтом контуре» по закону электромагнитной индукции должна наводиться э.д.с. индукции. Автор задается вопросом: «Каким образом контур узнает, что магнитный поток изменяется внутри контура?» Автор ищет ответ на этот вопрос в решении уравнений Максвелла. При этом оказывается, что магнитная индукция вне катушки составляет 10^{-16} от индукции внутри катушки. Очевидно, такая индукция не может создать э.д.с. внутри контура. Мы должны признать, что провод катушки «самостоятельно» создает э.д.с. внутри контура и передает ему энергию.

Рис. 5.

Проводом может быть длинная антенна. В этом случае потребителем мощности является среда, поглощающая мощность излучения, и технические приемники излучения. В любом случае переносчиком энергии должен быть поток электромагнитной энергии. Если это не продольный поток энергии через торец провода, то это поток энергии через боковую поверхность провода. Однако электрическое поле провода (как показано в [5]) таково, что в нем присутствует продольный поток энергии (передаваемая по проводу мощность) и окружной поток энергии, но радиальный поток энергии отсутствует. Поэтому мы должны искать объяснение всем случаям беспроводной передачи энергии, как передачу через поверхность провода. Именно так начинается любая передача энергии.

Энергия не создается за счет конфигурации провода. В любом случае поле в окрестности провода возбуждается окружной магнитной напряженностью H_φ . Эта напряженность создает электромагнитное поле, элементом которого является эта напряженность. Таким образом, в любом случае поле, создаваемое проводом, можно вычислить как сумму полей, создаваемых элементами провода. Такой метод существенно упрощает расчет электромагнитного поля плоской катушки, что мы подробнее рассмотрим далее.

Поле может возникнуть только, если в этом поле может возникнуть поток электромагнитной энергии, а последний может возникнуть только, если существует потребитель этой энергии. В нашем случае, мощность потребителя энергии из провода, которым намотана катушка, равна мощности, поступающей из генератора в провод, т.к. она вся расходуется на излучение. Это также упрощает расчет плоской катушки.

4. Обычная и бифилярная намотка

На рис. 6 показана справа обычная намотка и слева бифилярная обмотка плоской катушки. Направления токов в витках обозначены черными стрелками. Цветными стрелками обозначены векторы магнитной индукции, которые физически направлены по касательным к окружности, охватывающей сечение витка. На указанном диаметре они направлены перпендикулярно плоскости рисунка, но здесь мы изобразили их на плоскости рисунка, чтобы не загромождать чертеж. Синие и зеленые стрелки относятся к векторам напряженности каждого витка, а красные стрелки изображают суммарный вектор магнитной напряженности в данном промежутке между витками. Видно, что суммарные векторы обычной обмотки практически равны нулю, а суммарные векторы бифилярной обмотки показывают имеют большую величину. Но практически все не так плохо для обычной обмотки и не так хорошо для бифилярной обмотки, т.к. величина и направление токов в данный момент зависит от соотношения фаз токов в соседних витках. А это соотношение зависит от длины провода между сопоставляемыми точками, частоты тока и передаваемой мощности. Тем не менее, эксперименты показывают, что бифилярная обмотка лучше [1].

Рис. 6.

Суммарное магнитное поле, излучаемое передающей катушкой, попадает в приемную катушку и возбуждает токи, которые противоположно направлены в соседних витках. Образно говоря, это магнитное поле ведет себя так, как будто его направили в бифилярную обмотку. Остается только удивляться, как приемная катушка, выполненная обычной обмоткой, справляется с поставленной задачей.

Итак, бифилярная обмотка безусловно лучше и в дальнейшем мы будем рассматривать только ее. При этом мы будем рассматривать тот идеальный случай, когда токи в соседних витках равны по величине и отличаются по фазе строго на 180 градусов. Как должна быть изготовлена такая обмотка? Этот вопрос мы отложим напоследок.

Отсюда и из предыдущего анализа следует, что в обычной обмотке смежные кольца с совпадающими фазами токов создают противоположно направленные потоки энергии, а в обмотке, где в смежных кольцах токи противоположны по фазам, все кольца создают одинаправленный поток энергии. Это означает, что только такая обмотка является работоспособной.

Итак, между витками катушки создается поток энергии, направленный перпендикулярно плоскости катушки. Эти потоки создают трубчатый цилиндрический поток энергии. Такие трубчатые потоки энергии возникают во всех межвитковых промежутках обмотки. При этом с поверхности катушки и перпендикулярно ей поднимается многослойный цилиндрический поток энергии. Очевидно, он будет направлен строго перпендикулярно к поверхности катушки, если проводники катушки будут иметь плоскую боковую поверхность, расположенную перпендикулярно плоскости катушки. Иначе этот поток приобретет коническую форму и будет расходиться. На рис. 7 показан этот поток энергии. Красным цветом показаны кольца плоской катушки – внизу передающая катушка, сверху приемная катушка. Предполагается, что эти катушки являются идеальными. При этом в половине промежутков передающей катушки создается поток энергии, направленной вверх. На рис. 7 голубым цветом показаны три положения этой волны, которая достигает приемной катушки и возбуждает в ней ток (в силу обратимости процессов электродинамики). В другой половине промежутков передающей катушки создается поток энергии, направленной вниз – показан зеленым цветом. Он имеет малую величину, т.к. является потоком холостого хода.

На рис. 8 показано сечение цилиндрического поля. Здесь красными кружками обозначены сечения проводов, а высота вертикальных линий пропорциональна плотности потока энергии на окружности данного радиуса. Синие линии – границы основного поля, зеленые линии – границы поля холостого хода.

Рис. 7.

Рис. 8.

Между катушками распространяется поток электромагнитной энергии, а магнитный поток замыкается вокруг каждого витка катушки и не участвует в передаче энергии. Замыкание магнитного потока между катушками можно выполнить только с помощью магнитопровода – это доказывает, что между катушками нет индуктивной передачи мощности, а есть только передача электромагнитной энергии электромагнитной волной.

5. Заключение

Итак, плоские катушки, в которых

- 1) боковые поверхности проводников являются плоскими и
- 2) токи в соседних витках равны по величине и отличаются по фазе строго на 180 градусов,

обмениваются трубчатым многослойным цилиндрическим потоком энергии, протяженность которого теоретически не ограничена. Математическое обоснование изложенного следует из [5].

Пункт 2) не может быть выполнен строго. В существующих катушках он выполняется случайным образом, т.е. отвратительно, и поэтому расстояние между катушками составляет только сантиметры.

Плоские катушки широко используются в новых разработках. Например, база патентов WIPO содержит более 150 патентов с применением “flat coil”. В любом случае их надо уметь рассчитывать. Предложенный метод годится для расчета идеальной катушки – той, которой еще нет.

Программа позволяет найти максимум ожиданий от конкретной конструкции. Бета-версию программы можно приобрести – [посмотрите приглашение](#). Запрашиваемая плата может быть символической, но вместе с ней в квитанции от PayPal будет указан Ваш email, по которому будет выслана программа.

Сформулированное требование не реализовано в существующих катушках и поэтому расстояние между катушками составляет сантиметры. Теоретические поиски удачного решения похожи на пляски дикарей вокруг соломенного самолета – не взлетает, хоть плачь! Я говорю об этом без злорадства: сам плясал. Надо делать другую намотку, которая мне известна. [Прошу рассматривать эту статью, как заявку на грант или частные инвестиции](#).

Литература

1. A. Ali1, M.N.M Yasin, M.F.C. Husin, N.A.M Ahmad. Hambali. Design and analysis of 2-coil wireless power transfer (WPT)

- using magnetic coupling technique. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) Vol. 10, No. 2, June 2019, pp. 611~616 ISSN: 2088-8694, DOI: 10.11591/ijpeds.v10.i2.pp611-616.
2. Xiaolin Mou, Daniel T. Gladwin, Rui Zhao, Hongjian Sun. Survey on magnetic resonant coupling wireless power transfer technology for electric vehicle charging. Department of Electronic and Electrical Engineering, The University of Sheffield, Department of Engineering, Durham University, <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1049/iet-pel.2019.0529>
 3. Элиу Томсон. Новые феномены переменного тока, DNA-54.49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7007818>
 4. Дж. А. Флеминг. Эксперименты по электромагнитной индукции профессора Элиу Томсона, DNA-54.73, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7007818>
 5. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
 6. Андрей Щетников. Парадокс трансформатора. Новосибирский Государственный Университет. Физический факультет. <https://www.youtube.com/watch?v=3P56ZQ2eZWk&t=626s>